

50 ЕТЮДІВ ДЛЯ КОНТРАБАСУ SOLO Г. ОКАНЯ: ДО ПРОБЛЕМИ ІНСТРУКТИВНОГО РЕПЕРТУАРУ

Ніколенко А.М.

*Харківський національний університет ім. І.П. Котляревського,
викладач кафедри оркестрових струнних інструментів
<https://orcid.org/0000-0003-1126-678X>*

50 SOLO DOUBLE BASS ETUDIES BY G. OKAN: TOWARDS THE PROBLEM OF INSTRUCTIONAL REPERTORY

Nikolenko A.

*Kharkiv National University named after I.P. Kotlyarevsky,
lecturer at the Department of Orchestral String Instruments
<https://orcid.org/0000-0003-1126-678X>*

Анотація

У статті розглядається роль інструктивного матеріалу у професійному становленні музиканта-контрабасиста. Наголошено на значенні роботи над гаммами, вправами та етюдами, як основи формування виконавської майстерності. Здійснено огляд інструктивної літератури для контрабаса, що охоплює класичні збірки західноєвропейських авторів і перекладення репертуару інших інструментів. Висвітлено проблему дефіциту вітчизняного матеріалу.

Abstract

The article examines the role of instructional material in the professional development of a double bass musician. The importance of working on scales, exercises and etudes as the basis for the formation of performing skills is emphasized. A review of instructional literature for the double bass is carried out, covering classical collections of Western European authors and transcriptions of the repertoire of other instruments. The problem of the shortage of domestic material is highlighted.

Ключові слова: контрабас, Г. Окань, етюд, інструктивний репертуар, виконавська майстерність, методика.

Keywords: double bass, G. Okan, etude, instructional repertoire, performing skills, methodology.

Вперше в контексті розвитку української інструментальної школи проаналізовано збірку українського музиканта Г. Оканя «50 етюдів для контрабаса solo». Підкреслено унікальність цього видання, як сучасного зразка вітчизняної школи, що поєднує суто технічну площину з елементами художньої виразності. Детально розглянуто методичні завдання п'ятдесяти етюдів, спрямованих на розвиток різних видів техніки: хроматичних, гаммоподібних та арпеджіюваних пасажів, подвійних нот, флажолетів, трелей; опанування різноманітних штрихів та їх комбінацій від базових (*détaché, legato*) до віртуозних (*spiccato, staccato*). Виявлено специфіку кожного етюду – від розвитку інтонаційної стабільності у складних тональностях (Етюд №5), до роботи над кантиленою та розподілом смичка (Етюди №№6, 8). Особлива увага приділяється зв'язку інструктивного матеріалу з художніми виконавськими завданнями, зокрема наводяться паралелі між технічними формулами етюдів Г. Оканя, віртуозними концертами Дж. Боттезіні та симфоніями Л. ван Бетховена (Етюди №№ 9, 11). Визначені етюди суто художньої спрямованості, які можливо презентувати в якості концертних віртуозних творів (Етюди №№ 25-28, 50). У висновках зазначається, що збірка етюдів Г. Оканя охоплює більшість видів виконавської контрабасової техніки. Твори можливо використовувати як у навчальному процесі, так і в якості постійної підтримки професійної форми, а художньо-змістовні зразки включати до концертних програм.

Дослідженню інструктивного репертуару для струнно-смичкових інструментів присвячено не надто багато праць. Серед них стаття А. Мельник, що зосереджена на етюдах і каприсах для скрипки в українській композиторській традиції. Зокрема розглянуто цикл етюдів О. Станка, «Каприс для скрипки соло» М. Скорика, «Слов'янське капричіо» Л. Колодуба. Дослідницею визначено, що ці жанри у творчості українських композиторів характеризуються концертною спрямованістю. І. Чернявський присвятив свій творчий мистецький проєкт докладному виконавському аналізу та науковому осмисленню скрипкових етюдів Ж.-Ф. Мазаса. Резюмуючи, дослідник трактує ці твори не лише як навчальний, але й як інтерпретаційний матеріал, повноцінну художню мініатюру, що відтворила логіку розвитку скрипкової віртуозності в європейській традиції XIX століття. Таким чином, з огляду на малочисельність праць, що вивчають інструктивний репертуар, залишається актуальним його подальше дослідження.

Не можливо виховати повноцінного фахівця-інструменталіста лише за умови вивчення творів художнього спрямування. Адже виконавська увага в цьому випадку спрямовується переважно в русло образного наповнення твору, в той час як контроль над технічною стороною виконання відходить на другий план. Зрозуміло, що для вільного володіння будь-яким інструментом необхідно мати міцну технічну базу. Забезпечити її можливо за умови при-

ділення достатньої кількості часу роботи над інструкції У контрабасовій нотній літературі існує чимало різноманітних етюдів. Серед найвідоміших – збірки та окремі опуси І. Білле, Т. Баттіоні, Дж. Боттезіні, І. Граб'є, І. Доцауера, Д. Драгонетті, Я. Кмента, Ф. Куммера, К. Монтанарі, Е. Нанні, С. Ратнера, Л. Сальві, Ф. Сімандла, Дж. Шторха, В. Штурма. Ці твори призначені як для початкового етапу навчання (Дж. Шторх. Етюд № 9, Я. Кмент. Етюди №№ 1, 2, 5, Ф. Сімандл. Етюд № 4) так і для інструменталістів середніх і високих технічних можливостей (86 етюдів І. Граб'є, 20 віртуозних етюдів Е. Нанні, 20 концертних етюдів А. Менголі, 30 етюдів-каприсів для контрабаса Фр. Черні). Існує також чимало етюдів для інших інструментів, що використовують контрабасисти у своїй виконавській практиці. Це твори з віолончельного, валторнового, фаготового і навіть скрипкового репертуару, зокрема етюди Р. Крейцера у перекладенні Ф. Сімандла, Ж. Ф. Мазаса у перекладенні Е. Гюнттера.

Не зважаючи на те, що сучасні українські автори створюють музику для контрабаса (зокрема О. Безбородько), – ці опуси художнього спрямування. Для розвитку технічної бази контрабасисти користуються, переважно, доробком західноєвропейських композиторів. Отже, збірка етюдів відомого українського музиканта Г. Оканя «50 етюдів для контрабаса solo», як унікальний зразок вітчизняного інструктивного репертуару, заслуговує на особливу увагу.

Окань Григорій Олександрович (1947 р.) – український контрабасист, композитор і педагог. Випускник Одеської консерваторії ім. А. В. Нежданової. Працював у Одеському академічному театрі опери та балету, пізніше у симфонічному оркестрі Дніпропетровської філармонії. З часом створив класи контрабаса у Дніпропетровському музичному училищі та консерваторії ім. М. Глінки, де працював на посаді старшого викладача.

Збірка «П'ятдесят етюдів для контрабаса solo» поділена на п'ять зошитів.

Перший зошит є першим розділом, що містить десять етюдів, присвячених штрихам *détaché*, *legato* та їх комбінованим варіантам.

Етюди мають різні темпи та фактурне наповнення. Зокрема **Етюд № 1 a-moll (Allegro)** викладений у однорідній фактурі шістнадцятими тривалостями у вигляді висхідних арпеджійованих пасажів. Найголовнішим завданням етюдів є робота над якістю виконання штриха *détaché*, – основи багатьох штрихів струнно-смичкових інструментів, роботу над яким слід проводити на постійній основі.

Етюд № 2 G-dur (Allegro) основу якого складає синкопований ритм та акценти, продовжує завдання попереднього, однак вирізняється більшою динамічною та ритмічною різноманітністю.

Етюд № 3 D-dur (Adagio) Ускладнена ритмічна організація та щільна фактура дрібними тривалостями з чисельними мелізмами відносить твір до традицій повільних частин сонат віденських класиків. Відтворення адекватного ритму та щіль-

ного тембрового наповнення повільного темпу становить певні проблеми для виконавця та відповідні завдання для їх вирішення.

Етюд № 4 A-dur (Andante), як і № 1, також викладений шістнадцятими тривалостями, однак в помірному темпі. Твір продовжує лінію етюдів на розвиток штриха *legato*, та окреслює додаткове завдання – плавне поєднання струн.

В **етюді № 5 H-dur (Allegro)**, окрім удосконалення штрихів *détaché* та *legato*, задачею є відпрацювання вміння інтонувати у досить швидкому темпі, оскільки незручна для контрабасиста тональність етюдів, у поєднанні з його активним характером та широким регістровим діапазоном, створюють додаткову інтонаційну незручність.

Етюд № 6 G-dur (Allegro) написаний у тричастинній формі, крайні частини якої являють собою проникливу мелодію широкого дихання. Для її належного виконання використовується широкий штрих *legato*, що потребує плавних змін смичка та відповідне його розподілення. Середній розділ містить арпеджійовані пасажі висхідної спрямованості. Додаткову увагу виконавцеві слід звернути на зміну ключів, в яких представлений етюд – басового, тенорового та скрипкового.

Етюд № 7 e-moll (Allegro moderato) націлений на відпрацювання комбінованого штриха.

Етюд № 8 g-moll (Lento) претендує на повноцінний художній твір. Його схвильований ліричний характер спрямовує увагу виконавця передусім на якість звуковедення в кантілені, що змушує працювати, перш за все, над розподіленням смичка та його плавними змінами.

Етюд № 9 Es-dur (Allegro ma non troppo) спрямований на вправне оволодіння комбінованим штрихом: дві ноти *détaché* та дві ноти *legato* з акцентом. Цей штрих часто зустрічається у художніх віртуозних творах, наприклад, у концерті h-moll для контрабаса з оркестром Дж. Боттезіні.

Помірно жвавий темп (*allegro moderato*), характер тематизму та риси прихованої поліфонії надають останньому в цьому зошиті **етюду № 10** характеру жиги, спонукаючи виконавця до його відповідної трактовки.

У **Другому зошиті** представлені три розділи, кожен з яких присвячений окремому різновиду контрабасових штрихів. **Другий розділ** концентрує увагу виконавця на пунктирному ритмі та несиметричному штриху.

Етюд № 11 B-dur (Vivace). Інтонаційний характер тематизму та ритмічний малюнок, побудований на пунктирному ритмі в межах тріольності, дозволяє, подібно до етюдів №10, порівнювати цей твір із жигами зі старовинної танцювальної сюїти. Такий зв'язок підкреслює характерну рухливість і ритмічну пластичність музичного матеріалу. Основне завдання етюдів – опанування пунктирного ритму в тріольному поділі. Ця навичка зазвичай використовується в оркестровій практиці, зокрема під час виконання симфоній Л. ван Бетховена, де подібний ритм зустрічається доволі часто.

Етюд № 12 C-dur (Allegro ma non troppo) спрямований на виховання метроритму та розвиток

техніки лівої руки. Серед основних ритмічних труднощів – відчуття різниці між квартольним пунктиром та тріолями.

Етюд № 13 F-dur (Allegro) присвячений відомому автору школи гри на контрабасі XIX ст. Теодору Міхаелісу. Написаний етюд у формі варіацій. Тріольний ритм основної теми підкреслює її танцювальний характер, що нагадує тарантелу. Після теми слідує три контрастні за темпом варіації та кода. Серед основних технічних труднощів – розподілення смичка при виконанні несиметричного штриха, рельєфне відтворення загостреного пунктирного ритму та тріольних синкоп.

Третій розділ другого зошита присвячено штриху – *staccato*.

Етюди № 14 A-dur (Allegretto) та № 16 h-moll (Allegro) спрямовані на відпрацювання техніки пасажів на залігованому *staccato*.

Етюд № 15 a-moll (Moderato assai) містить складну ритміку та стрибки на широкі інтервали – септиму, нону, квартдециму та квінтдециму, підкреслені відривчастим *staccato*. Схожі завдання в **етюді № 17**.

Четвертий розділ присвячено стрибкоподібним штрихам – *spiccato* та *sautillé*. Зокрема, на відпрацювання *spiccato* націлені **етюди №№ 18 та 19, sautillé – № 20**.

Третій зошит «П'ятдесяти етюдів для контрабаса solo» Г. Оканя складається з двох розділів. *П'ятий розділ* присвячено опануванню хроматичного руху.

Етюд № 21 C-dur (Allegro) спрямований на відпрацювання хроматичних пасажів у лівій руці, отже необхідно добре орієнтуватися в позиціях та напівпозиціях. Етюд ґрунтується на атональному хроматичному русі, вимагаючи від виконавця інтонаційно-слухової уважності. Додаткової уваги потребують періодичні зміни басового, тенорового, та скрипкового ключів, в яких написаний твір.

Етюд № 22 C-dur (Agile) спрямований на розвиток моторності, що зафіксовано у темповій ремарці. Мелодичний розвиток етюдів охоплює широкий діапазон, що змушує виконавця добре освоїти гриф для вільної орієнтації у високих позиціях.

Етюд № 23 D-dur (Allegretto) має яскраво виражений танцювальний характер, що потребує не лише технічної вправності, а й усвідомленого підходу до його художнього змісту та інтерпретації.

Шостий розділ ставить перед виконавцем ряд завдань, пов'язаних з ритмічною організацією нотного тексту. Його визначальною ознакою є увага до виконання синкопованого ритму.

Етюд № 24 C-dur (Moderato) побудований на активному використанні міждольових синкоп у розмірі 3/4, що формують складну ритмічну фактуру. Попри помірний темп, твір висуває підвищені вимоги до ритмічної організації. Основні труднощі полягають у частих ритмічних змінах, необхідності чіткого артикуляційного виділення слабких долей, а також у постійній концентрації на ритмічному контролі протягом усього твору.

Етюди № 25 B-dur (Allegro), № 26 G-dur (Allegro), № 27 Es-dur (Allegretto) та № 28 D-dur

(*Allegro possibile*) є яскравими зразками сольних віртуозних етюдів, що виходять за межі звичайного інструктивного репертуару. Твори поєднують технічну складність із глибоким художнім змістом, що робить їх важливою частиною виконавської практики. Основна складність творів полягає у наявності внутрішньодольових, міждольових, внутрішньотактових та міжтактових синкоп. Подібна організація вимагає від виконавця високого рівня ритмічної дисципліни, уважності до пульсації та чіткої артикуляції. Окрім складного ритму, етюди вирізняються різноманітною штриховою палітрою, зокрема *détaché, legato, spiccato, staccato*.

Четвертий зошит складається з трьох розділів. *Сьомий розділ* присвячено більш складним технічним задачам, що вже не можливо розглядати поза контекстом художнього образу. Перш за все, це мелізми, пасажі та подвійні ноти.

Етюд № 29 F-dur (Allegro) синтезує у собі відпрацювання виконання стрімких пасажів та виписаних тридцять другими тривалостями групето. В повільній частині *Lento* необхідно будувати музичні фрази з логічним спрямуванням та безперервним вібратором, дотримуючись м'якого звуковидобування та співучості штриха.

Етюд № 30 C-dur (Allegro molto) повністю побудований на пасажній техніці та має на меті розвиток моторики пальців лівої руки у швидкому темпі.

Етюд № 31 A-dur (Moderato) нагадує невеличку жанрову п'єсу пасторального характеру. Спрямований твір на відпрацювання форшлагів, *staccato*, акцентів.

Етюд № 32 C-dur має цікаву темпову ремарку – *Tempo arbitrio*, тобто «у довільному темні». Твір продовжує образний ряд попереднього, однак з технічної точки зору присвячений роботі над виконанням трелей.

Етюд № 33 d-moll (Andante molto cantabile). Одним із центральних виконавських завдань у даному етюді є досягнення якісного, повноцінного озвучування подвійних нот – секунд, терцій, кварт, квінт, секст, октав. Систематична робота над цим видом техніки формує навички інтонаційного й динамічного балансу, а також культуру звуковидобування загалом.

Восьмий розділ присвячено таким специфічним прийомам гри, як *pizzicato* та *flageolet*.

Етюд № 34 Des-dur (Allegro vivo) створений для опанування прийому *pizzicato*. Основним технічним завданням стане досягнення ясного, контрольованого виконання *pizzicato* в різних регістрах інструмента.

Технічною специфікою та головним виконавським завданням **етюду № 35 D-dur (Moderato)** є якісне й стабільне видобування штучних флажолетів, на яких повністю побудований твір.

Етюд № 36 C-dur (Allegro) висуває до виконавця комплекс вимог, пов'язаних із точністю інтонування незручних інтервалів і стрибків у лівій руці при швидкому темпі, артикуляційною диференціацією штрихів (*legato, staccato, détaché*), а також із засвоєнням різноманітних ритмічних структур, таких як тріолі, квінтолі та секстолі.

Етюд № 37 G-dur (*Allegro moderato*) є прикладом віртуозного твору, що акцентує увагу на легкості штриха, точності змін позицій та загальній технічній досконалості виконавського процесу. Схожі завдання у **Етюдi №40 a-moll** (*Allegro moderato*).

Етюд № 38 G-dur (*Andante mosso*) побудований у класичній варіаційній формі, яка включає тему, сім різножанрових та різнохарактерних варіацій, а також коду з двома каденціями. Така структура дозволяє всебічно розвивати як технічні, так і художньо-виконавські навички. Зокрема, **Варіація №1** (*Allegretto grazioso*) окреслює завдання відпрацювання тріольного ритму та точних переходів у позиції. **Варіація №2** (*Allegro assai vivace*) формує навички виконання короткого *détaché* та високої координації рук, а також відпрацювання стрибкоподібних позиційних переходів. **Варіація №3** *Allegro deciso* передбачає роботу з залігованими тріольними синкопами. **Варіація №4** *Andante sostenuto* вимагає виразного фразування, контрольованого розподілу смичка в кантілені, стабільної інтонації у широких інтервалах. **Варіація № 5** *Allegro vivo* містить велику кількість пасажів, виконання яких вимагає певної технічної вправності. Ліричний, аріозоподібний характер шостої варіації передбачає неперервну лінію *legato* та плавні зміни смичка. Легка танцювальна варіація **№7** *Allegretto grazioso e leggero* вирізняється жвавим темпом і граціозним характером, визначаючи завдання відтворення точної артикуляції у штриху *staccato*, динамічної виразності, інтонаційної точності та збереження легкості звуковидобування.

Етюд №39 c-moll (*Moderato*) має скерцозний характер. Твір не сприймається як суто інструктивна вправа, скоріше – як характерна концертна п'єса, якій варто надати художньої виразності. Грати етюд потрібно із легкістю, враховуючи динамічні контрасти, та не вдаючись до зайвого форсування звуку.

П'ятий зошит має підзаголовок «Етюди-каприси», що одразу викликає асоціації з відомими віртуозними каприсами Ніколо Паганіні. Творчість Г. Оканя у цьому жанрі сприймається як своєрідний творчий експеримент, що поєднує технічну складність із художньою виразністю. Можливо саме такий вигляд мали б каприси Паганіні, якби він створював музику для контрабаса у ХХ столітті, враховуючи особливості інструмента та сучасні виконавські техніки.

Етюд №41 E-dur (*Andante*) відзначається виразним примхливим характером. Чергування ліричних та технічних епізодів вимагає від виконавця високого рівня технічної майстерності та інструментальної чутливості.

Етюд №42 a-moll (*Allegro*) характеризується численними змінами фактури, тональностей, розмірів та динамічних відтінків. Твір містить значну кількість залігованих хроматичних пасажів шістнадцятими тривалостями. Зважаючи на темп, його якісне виконання потребує певних віртуозних навичок.

Повільний, ліричного характеру **Етюд №43 d-moll** (*Adagio*) з частими модуляціями та гармонічними змінами, вимагає від виконавця високого рівня слухового контролю. Твір складається з контрастних епізодів як технічного плану, так і емоційного наповнення. Серед основних завдань – забезпечення плавності фразування, співучості тону, контролю динаміки та свідомого розподілу смичка.

Етюд №44 C-dur (*Allegro*) має жвавий, енергійний характер і складну ритмічну будову з асиметричними розмірами 7/8 та 3/8, що може викликати певні труднощі у малодосвідчених виконавців.

Етюд №45 C-dur (*Andante*) сполучає елементи романтичної виразності та віртуозної техніки. Твір має три різнохарактерні частини. Перша – повільна, з динамічною хвилею *mp* → *mf* → *f*, що передбачає поступове накопичення звучання та плавний штрих *legato* у сполученні з такою ж плавною, неспішною зміною позицій. Друга частина (*Allegro*) має контрастний, енергійний, віртуозний характер. Основна її особливість – каскад віртуозних залігованих пасажів у секстольному ритмі. Третя частина *Andante molto tranquillo* являє собою ніжну кантілену з прозорими флажолетами.

Етюд №46 C-dur (*Allegro brioso*) має жвавий, енергійний характер з жартівливим вогняним настроєм і чітким пульсом. Його атрибутами є змінний розмір (7/8, 5/8, 6/8), хроматичні пасажі, високі позиції, складна ритміка, часті зміни знаків альтерації.

Етюд №47 C-dur (*Allegro con spirito*) – швидко з захопленням. Твір спонукає до жвавого, енергійного, з чіткою артикуляцією та пульсацією виконання. Складається етюд з кількох контрастних розділів та містить стрімкі пасажі, хроматизми, синкопований ритм.

Виразний, співучий **Етюд №48 C-dur** (*Molto espressivo*) має речитативоподібний вступ з низки флажолетів, що згодом переходить у лінійну, ліричну мелодію з фігурацією. Позначка «*molto espressivo*» («дуже виразно») окреслює головну мету твору – глибоку виразність, співучість та красу звука. Таким чином, одним із виконавських завдань стане постійний контроль над вібрацією, якістю звуковидобування та прагнення до безперервності фрази.

Колоритний та різноплановий **Етюд №49 a-moll** (*Andante mosso*) поєднує в собі віртуозність, співучість, експерименти зі штрихами й тембрами, авангардні техніки. Серед специфічних засобів виражальності – *col legno* – удар тростини по струні, тремоло прийомом *pizz* з послідовним глісандо на наступну ноту. Хоча виконання етюду передбачає спокійний темп, – виконавець вільний виявити творчу фантазію і дозволити собі власне його трактування в межах відтворення образного змісту.

Останній етюд збірки **№50 D-dur** (*Allegro Maestoso*) має назву «Концертний етюд у стилі «ретро»». Це справжній художній твір, призначений як для виконання соло, так і з супроводом фортепіано (клавір виданий окремо у 2000 році). Складається етюд з кількох контрастних частин: урочистої

інтродукції, аріозоподібного розспівного *Moderato*, віртуозного стрімкого *Allegro* з висхідними пасажами штрихом *staccato*, спокійного вдумливого *Meno mosso* та традиційно блискучої коди. Серед виконавських завдань – відтворення чіткої виразної артикуляції та пружного ритму в Інтродукції; неспішне, співуче, дещо речитативне виконання *Moderato*; віртуозне подання висхідних стрімких пасажів у штриху *staccato* в розділі *Allegro* та блискучого легкого *détaché* в кульмінації й коді. Такі завдання вочевидь потребують стабільних, вже напрацьованих віртуозних навичок.

У результаті дослідження встановлено, що збірка «50 етюдів для контрабаса solo» Г. Оканя є універсальним інструктивним матеріалом, який забезпечує комплексний розвиток виконавської майстерності контрабасиста. Вона поєднує технічну системність із художньою виразністю, що значно розширює її функціональні можливості у навчальному та концертному процесі.

Доведено, що дане видання є вагомим внеском у розвиток української контрабасової школи та частково компенсує дефіцит вітчизняного інструктивного репертуару.

Список літератури

1. Боттезіні Дж. Етюди для контрабаса. Нью-Йорк, 1999. 95с.
2. Баренбойм Д. Музика і людство ХХІ століття. Лондон, 2021. 180с.
3. Безбородько О. Сучасна українська музика для контрабаса: тенденції розвитку. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ, 2021. 78-85с.
4. Кузьминський А. Формування виконавської майстерності контрабасиста у процесі професійної підготовки. Молодь і ринок. Дрогобич, 2020. 95-100с.
5. Карр К. Контрабас: історія та виконавська практика. Берклі, 1999. 240с.
6. Мельник А. Етюди та капризи (капричіо) в українській скрипковій мініатюрі. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Харків, 2012. 332-344с.
7. Окань Г. 50 етюдів для контрабаса соло. Дніпро, 2000. 120с.
8. Сімандл Ф. Нова школа гри на контрабасі. Відень, 2005. 160с.
9. Сухомлин О. Методичні засади підготовки музикантів-інструменталістів у закладах вищої освіти. Педагогічні науки. Херсон, 2018. 56-62с.